

Die Rezeption und Übersetzung des Werks von Liliana Corobca im deutschsprachigen Raum – zwischen Literaturkritik und kultureller Vermittlung³¹

Oxana CHIRA, Dozentin, Doktor,
Staatliche Alecu-Russo-Universität, Balti
oxana.chira@usarb.md
<https://orcid.org/0000-0002-5296-4931>

Abstract: *The article examines the reception and translation of Liliana Corobca's literary works in the German-speaking world, with a particular focus on the novel *Der erste Horizont meines Lebens* (original title *Kinderland*). Drawing on literary reviews, interviews, radio features, academic articles, and paratextual materials (publishers' information, book fairs, and literary programs), the study analyzes how Corobca's texts are framed in German cultural discourse. The paper argues that translation plays a decisive role not only in linguistic transfer but also in shaping cultural perception: Corobca's novels are frequently read as sociopolitical testimonies of migration, post-communist transformation, and social vulnerability in the Republic of Moldova. While this reception enhances the visibility of a peripheral literature, it also risks reducing the literary text to a documentary case study. The article highlights the importance of translation, literary mediation, and international book fairs in integrating Eastern European literatures into the German-language literary space.*

Keywords: *Liliana Corobca, literary reception, translation studies, German-speaking world, peripheral literatures, migration narratives.*

³¹Studiul s-a realizat în cadrul proiectului EUROTRAD, finanțat de ANCD, înscris în Registrul de stat al proiectelor din sfera științei și inovării cu cifrul 25.80013.0807.48ROMD

1. Zur Relevanz Liliana Corobcas im deutschsprachigen Raum

Die deutschsprachige Rezeption der moldauisch-rumänischen Autorin und Literaturwissenschaftlerin Liliana Corobca erweist sich als ein besonders aufschlussreiches Fallbeispiel für die Analyse kultureller Transferprozesse. Einerseits zeigt sich exemplarisch, wie Übersetzung als zentrales Instrument fungiert, durch das sogenannte „periphere“ Literaturen in den öffentlichen Diskurs deutschsprachiger Feuilletons integriert werden. Andererseits wird deutlich, dass literaturkritische Rezeption häufig über ästhetische Bewertungskriterien hinausgeht und literarische Texte zugleich als gesellschaftliche Fallstudien interpretiert.

Im Falle Corobcas tritt diese Tendenz besonders deutlich hervor: Rezensionen und Interviews fungieren als Resonanzräume, in denen „Moldau“ nicht nur als geographischer Herkunftsraum, sondern als sozialer und politischer Problemhorizont diskursiv konstruiert wird. Dabei tritt die literarische Gestaltung der Texte gegenüber kulturdiagnostischen Deutungsmustern mitunter in den Hintergrund. Diese Verschiebung vom Literarischen zum Sozialen bildet einen zentralen Ausgangspunkt der vorliegenden Analyse.

Exemplarisch lässt sich diese Dynamik am Roman *Der erste Horizont meines Lebens* (2015) beobachten, der im deutschsprachigen Raum in unterschiedlichen medialen Kontexten breit rezipiert wurde (Hueck, 2015; Schümer, 2015). Zahlreiche Rezensionen lesen den Text als literarische Verarbeitung der Situation „zurückgelassener“ Kinder im Kontext von Arbeitsmigration (Petz, 2015; Pfeifer, 2016).

Das Ziel des vorliegenden Beitrags ist es daher, zentrale Vermittlungsinstanzen – insbesondere Übersetzung, Paratexte und literarische Veranstaltungen – systematisch zu analysieren, dominante Deutungsmuster herauszuarbeiten und die Wechselwirkung zwischen literarischer und kultureller Rezeption kritisch zu reflektieren.

2. Autorin und Werkprofil: zwischen Forschung und literarischer Darstellung

Liliana Corobca wird in deutschsprachigen Kontexten häufig als Autorin positioniert, die literarisches Schreiben mit dokumentarischer Recherche verbindet. So verweist ein kulturjournalistischer Beitrag zu ihrem Roman *Das Ende des Weges* (rum. *Capătul drumului*) explizit auf die Notwendigkeit „akribischer Recherche“ und benennt Corobca zugleich als Forscherin am ICCMER (Sabău, 2018).

Es lässt sich feststellen, dass diese doppelte Selbst- und Fremdpositionierung – als Autorin und Wissenschaftlerin – die Wahrnehmung ihres Werks maßgeblich prägt. Corobca erscheint im deutschsprachigen Diskurs nicht lediglich als Erzählerin, sondern als intellektuelle Instanz, die historische und soziale Verletzungserfahrungen wie Zensur, Deportation und Migration literarisch artikuliert.

Im genannten Beitrag von Radio România Internațional wird *Das Ende des Weges* als Roman über die Deportation aus der Bukowina in die kasachische Steppe dargestellt, wobei die Figur Ana Hunger, Not und Entwurzelung überlebt (Sabău, 2018). Bereits diese Rahmung – Deportation, existenzielle Ausgesetztheit und Überleben durch Hoffnung – positioniert Corobca als Autorin historischer Traumata und verortet ihr Werk innerhalb einer osteuropäischen Erinnerungslandschaft, die im deutschsprachigen Raum häufig als nachzuholender Bestandteil europäischer Geschichte wahrgenommen wird.

Parallel dazu richtet sich *Der erste Horizont meines Lebens* auf eine gegenwartsbezogene Problematik: Kinder in moldauischen Dörfern, die infolge von Arbeitsmigration ohne Eltern aufwachsen. Wie in der Ankündigung einer Traduki-Veranstaltung hervorgehoben wird, handelt es sich um einen „Roman über Kinder, die ... allein zurückbleiben“ (Traduki, 2016). Damit verschiebt sich Corobcas Profil von der Darstellung historischer Traumata hin zu einer sozialdiagnostischen Perspektive auf die Gegenwart, wobei beide Dimensionen – Vergangenheit und Gegenwart – im Rezeptionsdiskurs häufig als Kontinuum gelesen werden.

Ergänzend lässt sich diese Tendenz auch am Roman *Buburuza* (2020) beobachten, der laut einem kulturjournalistischen Beitrag auf einer „fiktiven Dokumentation eines Traumas“ (Sabău,

2020) basiert und zugleich von der Autorin selbst als Liebesroman charakterisiert wird. Die zentrale Figur verkörpert eine sozial marginalisierte Existenz, deren Lebensgeschichte zwischen körperlicher Einschränkung, emotionaler Verletzlichkeit und bemerkenswerter Resilienz oszilliert.

Diese doppelte Codierung – als Sozialnarrativ und zugleich als subjektiv-emotionale Erfahrungsdarstellung – bestätigt die Beobachtung, dass Corobcas Werke im Rezeptionsdiskurs häufig entlang gesellschaftlicher Problemlagen interpretiert werden. Gleichzeitig unterstreicht eine Aussage der Autorin, wonach sie bewusst Figuren entwirft, „mit denen sie nichts gemeinsam hat“, den fiktionalen und konstruktiven Charakter ihrer Texte. Damit wird deutlich, dass Corobcas Schreiben nicht als bloße Dokumentation sozialer Realität zu verstehen ist, sondern als literarische Transformation individueller und kollektiver Erfahrung.

3. Übersetzung als kulturelle Infrastruktur

Für die deutschsprachige Sichtbarkeit Corobcas kommt der Übersetzung eine zentrale Rolle zu. In mehreren Kontexten wird Ernest Wichner als Übersetzer ihrer Werke genannt und zugleich als literarisch kompetenter Vermittler beschrieben. In einem Interview betont Corobca, Wichner sei „nicht nur ein Übersetzer, sondern auch ein Schriftsteller“, und die Zusammenarbeit mit ihm sei für sie „eine Ehre und ein Glück“ (Weber, 2016).

Auch wenn diese Aussage aus einem Autorinnen-Interview stammt und somit interessengeleitet positiv gefärbt ist, verweist sie dennoch deutlich auf die Position des Übersetzers als Mit-Akteur der Rezeption. Er fungiert nicht lediglich als „Dienstleister“, sondern als Träger symbolischen Kapitals innerhalb des literarischen Feldes.

Aus übersetzungswissenschaftlicher Perspektive lässt sich diese Rolle im Anschluss an Pierre Bourdieu als Position innerhalb eines literarischen Feldes beschreiben, in dem Faktoren wie Reputation, institutionelle Einbindung und ästhetische Autorität maßgeblich zur Kanonisierung beitragen. Der Übersetzer fungiert somit als Gatekeeper, der nicht nur Texte überträgt, sondern auch deren Platzierung im Zielkulturraum mitbestimmt.

Darüber hinaus kann unter Bezugnahme auf Itamar Even-Zohars Polysystemtheorie argumentiert werden, dass Übersetzungen insbesondere in weniger zentralen Literatursystemen eine innovative Funktion übernehmen. Im Fall Corobcas bedeutet dies, dass Übersetzung nicht nur Rezeption ermöglicht, sondern zugleich neue ästhetische und thematische Impulse in den deutschsprachigen Literaturraum einspeist.

Zugleich verweist die enge Zusammenarbeit zwischen Autorin und Übersetzer auf eine Form kooperativer Autorschaft, in der Bedeutungen im Übersetzungsprozess neu ausgehandelt werden. Übersetzung erscheint somit als interpretativer Akt, der wesentlich zur Konstruktion literarischer Bedeutung beiträgt.

Von besonderer Aussagekraft für die Rezeptionsdynamik erweist sich die Titelpolitik. Im deutschsprachigen Raum wurde Corobcas Roman nicht unter dem Originaltitel *Kinderland*, sondern unter dem Titel *Der erste Horizont meines Lebens* publiziert. Dass diese Veränderung nicht nur registriert, sondern auch problematisiert wurde, zeigt sich unter anderem in der entsprechenden Interviewfrage nach den Gründen für die Titelwahl. Corobca erklärt hierzu, der Vorschlag sei vom Verlag ausgegangen; sie habe diesem zugestimmt, auch in der Annahme, dass das deutsche Publikum „ernster“ sei und der Verlag über größere Markterfahrung verfüge (Weber, 2016).

Aus rezeptionsästhetischer Perspektive kommt dieser Verschiebung erhebliche Bedeutung zu. Während der Titel *Kinderland* den Text unmittelbar sozialdiagnostisch rahmt und Kinder als zentrales Motiv sowie „Land“ als Metapher struktureller Bedingungen etabliert, operiert der deutsche Titel stärker mit poetischer Bildlichkeit. Der Begriff „Horizont“ evoziert Prozesse der Selbstverortung, der Wahrnehmung und der Grenzerfahrung und verweist auf Bildungs- und Reifungsprozesse.

Wie bereits in der literaturkritischen Rezeption sichtbar wird, beeinflusst diese Titelwahl die Erwartungshaltung des Publikums, ohne jedoch die dominante sozialpolitische Lesart vollständig zu verdrängen. Vielmehr entsteht ein Spannungsfeld zwischen poetischer Individualisierung und gesellschaftlicher Rahmung, das für die deutschsprachige Rezeption charakteristisch ist.

Eine weitere zentrale Vermittlungsebene bildet die performative Präsenz der Autorin im literarischen Feld. In einem Interview hebt Corobca hervor, dass Lesungen einfacher und teilweise auch kostengünstiger seien, wenn Autorinnen und Autoren im deutschsprachigen Raum keinen zusätzlichen Übersetzer benötigen. Sie berichtet von Lesungen, bei denen sie ihre Texte „allein auf Deutsch“ vorgelesen habe und „das Publikum begeistert“ gewesen sei (Weber, 2016).

Diese Praxis ist in zweifacher Hinsicht von Bedeutung. Zum einen erzeugt sie eine besondere Form von Authentizität, da die Autorin selbst zur Stimme des Textes wird und somit eine unmittelbare Verbindung zwischen Autorinnensubjekt und literarischem Werk herstellt. Zum anderen erhöht sie die Anschlussfähigkeit im deutschsprachigen Literaturbetrieb, in dem Lesungen, Festivals und Gesprächsformate zentrale Funktionen der Sichtbarmachung und Kanonisierung übernehmen.

Darüber hinaus lässt sich diese Form der Selbstpräsentation als Teil einer strategischen Positionierung im literarischen Feld interpretieren, in dem sprachliche Kompetenz nicht nur als kommunikatives Mittel, sondern auch als symbolisches Kapital fungiert.

4. Rezeption in der deutschsprachigen Literaturkritik

Zahlreiche deutschsprachige Beiträge rahmen *Der erste Horizont meines Lebens* als literarische Darstellung eines europäischen Randraums, der maßgeblich durch Arbeitsmigration geprägt ist. So setzt ein Interview in *Der Standard* unmittelbar bei dieser Problematik an und fragt nach Alltag, Versorgung und Lebensbedingungen der Kinder, deren Eltern sie verlassen, um im Ausland zu arbeiten (Petz, 2015). Der Diskurs ist somit von Beginn an stark sozialdiagnostisch und reportageorientiert ausgerichtet.

Die Rezension in *Die Welt* arbeitet mit einer rhetorisch zugespitzten Darstellung und zeichnet das Bild einer „Generation vereinsamter Kinder“, für die die Abwesenheit der Eltern zur Normalität geworden ist (Schümer, 2015). Wie sich aus der Analyse ableiten lässt, entfaltet die Kritik hier ausgehend von einem literarischen Text ein breiteres Panorama politischer, historischer und ökonomischer Zusammenhänge. Diese Perspektive ist nicht per se problematisch, führt jedoch zu einer Verschiebung des Rezeptionsfokus: Der Roman wird primär als „Fenster auf Moldau“ gelesen.

In der literaturkritischen Besprechung von Anke Pfeifer wird der Roman als „facettenreicher Zustandsbericht“ charakterisiert; zugleich wird kritisch angemerkt, dass die Vielzahl episodischer Szenen den Spannungsbogen schwächen könne (Pfeifer, 2016). Hier tritt ein klassisches ästhetisches Bewertungskriterium – die Frage nach Komposition und Dramaturgie – in den Vordergrund.

Gleichzeitig wird anerkannt, dass der Text durch detailreiche und teilweise märchenhaft-düstere Szenen eine hohe Eindringlichkeit entwickelt und zwischen Realismus und mythischer Überhöhung oszilliert. Deutschlandfunk Kultur hebt zudem hervor, Corobca schreibe in einer „ausgeklügelten Kunstsprache“ und verbinde Härte und Zärtlichkeit; die Erzählstimme der Protagonistin wirke zugleich abgeklärt und naiv, was ihre Glaubwürdigkeit erhöhe (Hueck, 2015).

Diese ambivalente Bewertung verweist auf ein zentrales Spannungsfeld der Rezeption: Einerseits wird der Text als literarisch anspruchsvoll gewürdigt, andererseits bleibt seine Wahrnehmung häufig an die Funktion als sozialer „Zustandsbericht“ gebunden.

Mehrere Kritiken thematisieren explizit die Qualität der Übersetzung. In *literaturkritik.de* wird einerseits ein „besonderes Kolorit“ hervorgehoben, andererseits werden einzelne Passagen als holprig oder unidiomatisch kritisiert (Pfeifer, 2016). Diese Beobachtungen lassen sich im Kontext zentraler Fragestellungen der Übersetzungswissenschaft verorten. Wie vielfach diskutiert wurde, besteht ein grundlegendes Spannungsverhältnis zwischen der Nähe zum Originaltext und der Anpassung an Zielsprachnormen. Während eine stärkere Orientierung am Ausgangstext kulturelle Fremdheit produktiv sichtbar machen kann, besteht zugleich die Gefahr, dass der Lesefluss beeinträchtigt wird.

Für die Rezeption sogenannter peripherer Literaturen ist diese Problematik besonders relevant. Wird Übersetzung primär an sprachlicher Glätte gemessen, können Texte aus kleineren

Sprachräumen strukturell benachteiligt werden. Wird hingegen Fremdheit als ästhetische Qualität anerkannt, eröffnet sich ein Raum für differenziertere und kontextsensiblere Bewertungen. Zahlreiche Beiträge zeigen, dass Corobcas Texte im deutschsprachigen Raum häufig als Ausgangspunkt für breitere Reflexionen über Moldau fungieren. Thematisiert werden dabei insbesondere Armut, Korruption, postsozialistische Transformationsprozesse, Migration sowie geopolitische Fragestellungen. Besonders deutlich wird dies in umfangreichen Feuilletonbeiträgen, die den Roman in ein europapolitisches Narrativ einbetten (Schümer, 2015).

Diese Rezeptionspraxis ist ambivalent. Einerseits trägt sie dazu bei, marginalisierte Regionen stärker in den öffentlichen Diskurs einzubinden und Aufmerksamkeit für soziale Problemlagen zu erzeugen. Andererseits besteht die Gefahr, dass der literarische Text auf die Funktion eines dokumentarischen Zeugnisses reduziert wird und seine ästhetische Eigenständigkeit in den Hintergrund tritt. Eine differenziertere Perspektive eröffnet die wissenschaftliche Rezeption. So verortet Cristina Spinei (2022) Corobcas Roman in theoretischen Überlegungen zu Schmerz und Leid und zeigt, dass diese nicht lediglich abgebildet, sondern poetisch strukturiert und reflektiert werden.

Darüber hinaus fungieren literarische Institutionen und Netzwerke als zentrale Akteure kultureller Vermittlung. Das Traduki-Programm der Leipziger Buchmesse 2016 präsentierte Corobca als Autorin und zitierte programmatisch: „Das Warten ist wie ein kleines Tier, weder ein Haustier noch ein wildes Tier ...“ (Traduki, 2016). Diese Inszenierung verbindet soziale Thematik mit poetischer Bildlichkeit und verdeutlicht, dass literarische Sichtbarkeit in einem komplexen Zusammenspiel aus Übersetzung, Förderung, medialer Vermittlung und performativen Formaten entsteht.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die deutschsprachige Rezeption von Liliana Corobca exemplarisch die Mechanismen kultureller Vermittlung und literarischer Kanonisierung peripherer Literaturen im transnationalen Kontext sichtbar macht. Übersetzung fungiert dabei nicht lediglich als Mittel des sprachlichen Transfers, sondern als entscheidender Faktor der kulturellen Rahmung und Bedeutungsproduktion.

Es zeigt sich, dass der Roman *Der erste Horizont meines Lebens* im deutschsprachigen Raum überwiegend über seine gesellschaftlichen Themen rezipiert wird. Aspekte wie Arbeitsmigration, zurückgelassene Kinder und soziale Unsicherheit dominieren die Wahrnehmung und tragen zur Konstruktion eines spezifischen Bildes von Moldau als europäischem Randraum bei. Diese Perspektive erzeugt Aufmerksamkeit und Empathie, birgt jedoch zugleich die Gefahr einer Reduktion des literarischen Textes auf seine dokumentarische Funktion.

Insgesamt wird deutlich, dass Corobcas Werk in einem Spannungsfeld zwischen literarischer Ästhetik und sozialer Lesbarkeit steht. Während es einerseits reale Lebensbedingungen sichtbar macht, besteht andererseits die Tendenz, narrative Struktur, sprachliche Gestaltung und poetische Verdichtung in der Rezeption zu marginalisieren.

Vor diesem Hintergrund erscheint eine ausgewogene Rezeptionsperspektive notwendig, die sowohl die gesellschaftliche Relevanz als auch die ästhetische Eigenlogik des Textes berücksichtigt. Nur eine solche integrative Herangehensweise wird der literarischen Komplexität von Corobcas Werk gerecht.

Abschließend lässt sich konstatieren, dass Übersetzung nicht nur Zugänge eröffnet, sondern zugleich Deutungsräume strukturiert. Sie ermöglicht es, Literatur aus sogenannten peripheren Räumen in europäische Diskurse zu integrieren – nicht allein als Spiegel sozialer Realitäten, sondern als eigenständige literarische Stimme innerhalb eines transkulturellen Kommunikationsraums.

Literaturverzeichnis:

1. Corobca, L. (2015). *Der erste Horizont meines Lebens* (E. Wichner, Übers.). Paul Zsolnay Verlag. (Originalwerk veröffentlicht 2013 als *Kinderland*). Abgerufen am 8. Januar 2026, von <https://www.hanser-literaturverlage.de/buch/liliana-corobca-der-erste-horizont-meines-lebens-9783552057326-t-4564>

2. Hueck, C. (2015, 14. November). Roman „Der erste Horizont meines Lebens“ – Kinderalltag in einer kaputten Erwachsenenwelt. *Deutschlandfunk Kultur*. Abgerufen am 8. Januar 2026, von <https://www.deutschlandfunkkultur.de/roman-der-erste-horizont-meines-lebens-kinderalltag-in-100.html>
3. Petz, I. (2015, 30. August). Liliana Corobca: Wer schneidet ihnen die Haare? *derStandard.at*. Abgerufen am 8. Januar 2026, von <https://www.derstandard.at/story/2000021413248/liliana-corobca-wer-schneidet-ihnen-die-haare>
4. Schümer, D. (2015, 27. August). Wenn Mama und Papa nur einmal im Jahr zu Hause sind. *Die Welt*. Abgerufen am 8. Januar 2026, von <https://www.welt.de/kultur/literarischewelt/article145696800/Liliana-Corobca-Der-erste-Horizont-Eine-Rezension.html>
5. Pfeifer, A. (2016, 18. Februar). Kinder allein zu Haus: Liliana Corobca verhandelt in ihrem neuen Roman „Der erste Horizont meines Lebens“ ein ernstes soziales Problem nicht nur der Republik Moldau. *literaturkritik.de*. Abgerufen am 8. Januar 2026, von <https://literaturkritik.de/id/21672>
6. Sabău, C. (2018, 16. Mai). Neuer Roman der moldauischen Schriftstellerin Liliana Corobca. *Radio Rumänien International (RRI)*. Abgerufen am 8. Januar 2026, von <https://www.rri.ro/de/rubriken/blickpunkt-kultur/neuer-roman-der-moldauischen-schriftstellerin-liliana-corobca-id639182.html>
7. Sabău, C. (2020, 19. Februar). Neuer Roman von Liliana Corobca: „Buburuza“. *Radio România Internațional*. Abgerufen am 8. Januar 2026, von <https://www.rri.ro/de/rubriken/blickpunkt-kultur/neuer-roman-von-liliana-corobca-buburuza-id639516.html>
8. Spinei, C. (2022, 24. November). «Comme vous êtes loin, paradis parfumé». Dem Kindesschmerz das Wort geben in Liliana Corobcas *Der erste Horizont meines Lebens*. *Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen*, 2/2022. <https://doi.org/10.37307/j.1866-5381.2022.02.10> Abgerufen am 8. Januar 2026, von <https://archivdigital.info/ce/comme-vous-etes-loin-paradis-parfume-dem-kindesschmerz-das-wort-geben-in-liliana-corobcas-der-erste-horizont-meines-lebens/detail.html>
9. Traduki. (2016). *Aus, nach und in Südosteuropa: Flucht, Migration, Heimat* (Flyer/Programm, Leipziger Buchmesse 17.–20.03.2016) [PDF]. Abgerufen am 8. Januar 2026, von <https://traduki.eu/wp-content/uploads/2020/10/Traduki-Flyer-2016.pdf>
10. Weber, M. (2016, 30. September). Liliana Corobca: Ich habe meine Texte selber auf Deutsch vorgelesen... (Interview; Repost auf Corobcas Blog). Abgerufen am 8. Januar 2026, von <https://corobca.wordpress.com/2016/09/30/liliana-corobca-ich-habe-meine-texte-selber-auf-deutsch-vorgelesen/>